

OS IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NA APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NA ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL DE TEMPO INTEGRAL DA CIDADE DE LÁBREA-AM

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 15/06/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11664323

Zaira Gomes Lima Fuzzo

José Amauri Siqueira da Silva

Suzana Gusmão Lima

RESUMO

A pesquisa investigou os efeitos da pandemia de Covid-19 na educação, focalizando os impactos no processo de ensino-aprendizagem da matemática no 1º ano do Ensino Médio em uma escola pública de tempo integral. O estudo abordou os desafios enfrentados devido à transição para o ensino remoto, incluindo o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) como recursos metodológicos. Os objetivos incluíram compreender os impactos da pandemia na aprendizagem de matemática, identificar estratégias adotadas pela escola e pelos professores, e analisar os desafios enfrentados por ambos. Revelou-se como a desigualdade social e educacional foi agravada pela pandemia,

especialmente em regiões com baixo acesso à internet e tecnologias. O artigo apresentou uma cronologia da pandemia, com destaque para os impactos no Brasil e a transição para o ensino remoto. Discutiu-se as estratégias adotadas para garantir a continuidade da aprendizagem, além das dificuldades enfrentadas, como a falta de familiaridade com tecnologias e a necessidade de adaptação de metodologias de ensino. A justificativa para a pesquisa enfatizou a importância de compreender os impactos da pandemia na vida e formação de professores e alunos, visando intervenções significativas para avançar no aprendizado e aprimorar metodologias. O artigo oferece uma análise detalhada dos desafios e adaptações no ensino de matemática durante a pandemia, proporcionando uma compreensão abrangente dos impactos educacionais e sociais em Lábrea, Amazonas. Esses resultados destacam a necessidade de medidas para mitigar os impactos na aprendizagem de matemática durante o ensino remoto durante a pandemia.

Palavras chaves: Pandemia da Covid-19; Aulas remotas; Aprendizagem matemática.

INTRODUÇÃO

A pandemia de Covid-19 desencadeou uma crise sem precedentes nos sistemas educacionais em todo o mundo, forçando o fechamento massivo das escolas. A UNESCO caracterizou esse período como a maior interrupção da aprendizagem na história moderna. O rápido avanço da disseminação do vírus exigiu medidas de isolamento social estritas, resultando na suspensão das aulas presenciais e na transição para o ensino remoto como alternativa. No entanto, essa mudança abrupta revelou profundas disparidades na preparação e acessibilidade digital, expondo as dificuldades enfrentadas por professores e alunos na adaptação a esse novo cenário educacional.

No contexto brasileiro, a crise destacou ainda mais as desigualdades existentes na educação. A falta de infraestrutura adequada, treinamento e

acesso à tecnologia ampliou o abismo na aprendizagem, evidenciando a vulnerabilidade de muitas comunidades escolares. A resposta do sistema educacional brasileiro à crise revelou lacunas significativas no planejamento e na capacidade de adaptação a situações emergenciais, ressaltando a necessidade urgente de um maior investimento e apoio governamental na educação.

Diante desse cenário desafiador, esta pesquisa concentrou-se em investigar os impactos específicos da pandemia na aprendizagem de matemática dos alunos do ensino médio na escola pública estadual de tempo integral em Lábrea-AM. Além de analisar a evolução da pandemia globalmente e no Brasil, o estudo buscou entender as transformações profundas no cotidiano escolar durante esse período, levando em consideração não apenas o contexto educacional, mas também os aspectos sociais e históricos envolvidos.

Particularmente, a pesquisa explorou as mudanças do ensino presencial para o remoto e examinou as estratégias adotadas pela escola e pelos professores no processo de ensino-aprendizagem. Ao oferecer uma análise abrangente desses aspectos, buscou-se contribuir para um entendimento mais amplo dos desafios enfrentados pela comunidade escolar durante a pandemia e identificar possíveis caminhos para mitigar seus efeitos negativos na educação dos estudantes.

PERGUNTA GERAL

Quais os impactos da pandemia da Covid-19 no processo de ensino-aprendizagem de matemática dos alunos do 1º ano do ensino médio da escola de tempo integral no município de Lábrea-AM?

OBJETIVO GERAL

Compreender os impactos da pandemia da Covid-19 no processo de ensino-aprendizagem de matemática dos alunos do 1º ano do ensino médio da escola de tempo integral no município de Lábrea-AM.

1 JUSTIFICATIVA

A pandemia da Covid-19 teve um grande impacto na educação brasileira, especialmente no ensino médio, trazendo desafios significativos para professores e alunos. É essencial ouvir as experiências de ambos para entender como foram afetados e como podemos intervir de forma eficaz. Isso ajudará a melhorar o aprendizado dos alunos e a aprimorar as metodologias dos professores. Muitos educadores ainda têm pouca familiaridade com a tecnologia, mesmo em estados com mais recursos. Portanto, é crucial prestar atenção às necessidades de alunos, professores e famílias para minimizar os prejuízos causados pela pandemia. Pesquisas que analisam e avaliam a educação são fundamentais para ajudar professores e escolas a se adaptarem, incorporando novas tecnologias e atualizando métodos de ensino.

2.1 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

O estudo apresenta algumas limitações, especialmente relacionadas aos professores, que demonstraram resistência em responder à pesquisa. As razões incluem falta de tempo e o desejo de ocultar aspectos de sua prática docente, metodologias e concepções tradicionais. Muitos professores ainda evitam o uso de tecnologias e ludicidade, ferramentas essenciais durante a pandemia.

Outra limitação é a falta de compromisso dos alunos em esclarecer os motivos de seu desempenho insatisfatório, o que pode prejudicar a representatividade da amostra e da população estudada. Essas questões são fatores sobre os quais a pesquisa não tem controle ou possibilidade de interferência.

2.2 IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS

- Formação dos professores em tecnologia;
- Tecnologias utilizadas na escola;
- Conectividade e acesso dos alunos às aulas remotas.

2.3 DEFINIÇÃO CONCEITUAL DAS VARIÁVEIS

A capacitação dos professores em tecnologia é essencial para que possam integrar efetivamente essas ferramentas em suas práticas pedagógicas, tornando o ensino mais dinâmico e eficaz. As tecnologias nas escolas oferecem uma ampla gama de recursos e ferramentas que enriquecem o processo de aprendizagem, permitindo aos alunos explorar e compreender melhor o mundo ao seu redor. Além disso, garantir a conectividade dos alunos às aulas remotas é fundamental para garantir que todos tenham acesso igualitário à educação e possam desenvolver habilidades essenciais para o mundo atual.

2.4 DEFINIÇÃO OPERACIONAL DAS VARIÁVEIS

As variáveis são inferidas, identificadas e analisadas durante a coleta e análise qualitativa dos dados, visando compreender os impactos da pandemia da Covid-19 no ensino-aprendizagem de matemática no 1º ano do Ensino Médio em uma escola pública de tempo integral da rede estadual.

2 METODOLOGIA

A pesquisa adotou um estudo descritivo sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na educação, focando nos desafios de aprendizagem em matemática. Foi realizada uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa, utilizando questionários aplicados a alunos e professores de uma comunidade escolar. Os dados coletados foram analisados e comentados à luz da fundamentação teórica.

Para aprofundar a investigação, utilizou-se a observação participante, permitindo um estudo intensivo e sistemático. Esse método facilitou a apresentação, discussão e exame detalhado da complexidade dos fatos, fornecendo uma visão abrangente dos desafios enfrentados.

3.1 DESENHO DA PESQUISA

A pesquisa realizada adotou um estudo descritivo sobre os impactos da pandemia da Covid-19 na aprendizagem de matemática dos alunos do ensino médio em uma escola pública na cidade de Lábrea-AM. O objetivo foi buscar uma compreensão aprofundada dos desafios enfrentados tanto pelos alunos quanto pelos professores e equipe pedagógica, visando analisar as necessidades específicas de uma determinada comunidade escolar diante desse contexto.

3.2 ALCANCE

Este estudo, realizado no segundo semestre de 2022 em uma escola pública de Lábrea, Amazonas, analisou os impactos da pandemia de Covid-19 na aprendizagem de matemática dos alunos e nas metodologias dos professores. A pesquisa envolveu seis turmas do 1º ano do Ensino Médio em Tempo Integral, com 146 alunos (132 responderam ao questionário, entre 15 e 17 anos, sendo 54 meninas e 78 meninos). Participaram também quatro professores de matemática, com idades entre 36 e 57 anos, todos com formação avançada e vinculados à Secretaria de Educação do Amazonas.

3.3 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

Para coletar os dados, foram empregados questionários impressos com dez perguntas fechadas para os alunos e questionários online contendo dez questões abertas e fechadas para os professores.

As técnicas e procedimentos adotados nesta pesquisa permitiram ao pesquisador obter dados confiáveis e fidedignos, considerando a interação dos participantes com o ambiente escolar e a sociedade durante as transformações ocasionadas pela pandemia da Covid-19.

3.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS

O estudo visou compreender os impactos da pandemia da Covid-19 na aprendizagem de matemática dos alunos do ensino médio em uma

escola pública de Lábrea-AM. Para isso, adotamos uma abordagem sistemática de coleta de dados.

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica abrangente para embasar teoricamente o estudo, conforme recomendado por Severino (2014). Em seguida, entre julho e agosto de 2022, foi realizada uma visita à escola para observar o cotidiano pós-pandemia. Nossas observações se concentraram na participação dos alunos, no interesse e dificuldades em matemática, nas metodologias dos educadores e na interação entre eles, buscando compreender os impactos do período pandêmico, conforme sugerido por Gil (2002).

No aspecto ético, enviamos uma carta à gestão da escola, informando sobre o objetivo da pesquisa, garantindo anonimato e confidencialidade aos participantes, e respeitando sua autonomia para desistir a qualquer momento.

Para coletar dados, aplicamos questionários impressos aos alunos, investigando o processo de ensino e aprendizagem durante a pandemia e os desafios do ensino remoto. Aos professores, enviamos um questionário virtual, abordando formação, metodologias, dificuldades com tecnologias e aumento na carga de trabalho.

3.5 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS

Com o objetivo de melhorar a compreensão dos dados coletados, esta pesquisa adotou uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos. Essa abordagem permitiu associar a análise estatística à investigação dos significados das relações humanas. Os dados obtidos por meio de questionários aplicados aos alunos do 1º ano do Ensino Médio e a seus professores de matemática foram codificados quantitativamente e representados em gráficos para uma visualização clara dos resultados. Posteriormente, esses dados foram interpretados qualitativamente, considerando o referencial teórico da pesquisa e as impressões e experiências do pesquisador no campo.

3 MARCO ANALÍTICO

Nesta seção, tendo em vista a busca por respostas à pergunta: “Quais os impactos da pandemia da Covid-19, para o ensino de matemática, no 1º ano do Ensino Médio, na escola pública estadual de tempo integral na cidade de Lábrea-AM?” serão apresentados e analisados os dados produzidos na pesquisa

3.1 Apresentação dos Dados Coletados

A produção dos dados desta pesquisa foi realizada no Centro de Ensino de Tempo Integral Agostinho Ernesto de Almeida, em Lábrea-AM, com a participação de alunos das seis turmas do 1º ano do ensino médio em tempo integral e seus respectivos professores de matemática.

Para alcançar os objetivos, a coleta de dados utilizou observação e pesquisa de campo. O pesquisador esteve presente no ambiente escolar desde o início de julho até meados de agosto de 2022, participando ativamente das aulas de matemática. Essa imersão permitiu uma compreensão detalhada da nova realidade escolar pós-pandemia da Covid-19.

Entre os dias 15 e 19 de agosto de 2022, foram aplicados questionários impressos com 10 perguntas fechadas aos alunos, investigando o processo de ensino e aprendizagem de matemática durante a pandemia e o período de aulas remotas. Para os professores, foram disponibilizados questionários virtuais via Forms App, compostos por 10 perguntas (8 fechadas e 2 abertas). Esses questionários abordaram formação e atuação docente, capacitação, metodologias aplicadas durante a pandemia, uso de tecnologias e aumento na carga de trabalho.

Inicialmente, para traçar o perfil dos estudantes, os questionários incluíram perguntas sobre sexo e idade dos participantes.

PERFIL DOS ALUNOS

Perfil dos alunos		
Sexo	Quantidade de alunos	Percentual
Masculino	78	59,1%
Feminino	54	40,9%
Idade	Quantidade de alunos	Percentual
15 anos	53	40,1%
16 anos	64	48,5%
17 anos	15	11,4%

Fonte: própria autora, 2023.

Nas seis turmas do 1º ano do ensino médio que foram alvo desta pesquisa, havia 146 alunos matriculados. No entanto, devido a transferências, desistências ou abandono escolar, 132 estudantes responderam ao questionário e foram observados durante a pesquisa. Destes, 51 eram do sexo feminino (40,9%) e 78 do sexo masculino (59,1%).

Quanto às idades, 53 alunos (40,1%) tinham 15 anos, 64 alunos (48,5%) tinham 16 anos e 15 alunos (11,4%) tinham 17 anos. Os estudantes de 17 anos estavam em situação de distorção idade/série, geralmente vindos de ramais ou localidades distantes do município.

Para traçar o perfil dos professores, o questionário incluiu perguntas sobre sexo, idade, tempo de atuação em sala de aula e nível de formação, conforme descrito abaixo.

PERFIL DOS PROFESSORES

Perfil dos professores		
Sexo	Quantidade de professores	Percentual
Masculino	02	50%
Feminino	02	50%
Idade	Quantidade de professores	Percentual
36 anos	01	25%
39 anos	01	25%
42 anos	01	25%
57 anos	01	25%
Tempo de atuação em sala de aula	Quantidade de professores	Percentual
10 anos	02	50%
18 anos	01	25%
26 anos	01	25%
Formação docente	Quantidade de professores	Percentual
Licenciatura Plena em Matemática	04	100%
Especialização em Matemática e/ou áreas afins	04	100%

Fonte: Própria autora, 2023.

Dos quatro professores de matemática que participaram da pesquisa e responderam ao questionário, 2 (50%) são do sexo feminino e 2 (50%) do sexo masculino. As idades variam entre 36, 39, 42 e 57 anos. Observou-se que todos os professores têm ampla experiência docente, com um mínimo de 10 anos e até 26 anos de atuação em sala de aula. Além disso, todos possuem formação específica em Licenciatura Plena em Matemática e especialização em Matemática e/ou áreas afins.

Após a identificação dos perfis dos participantes, as próximas indagações abordarão os impactos da pandemia da Covid-19 na educação e na aprendizagem de matemática. Serão apresentadas, analisadas e discutidas questões sobre o processo das aulas remotas durante a pandemia, a adaptação dos alunos em casa sem a presença do professor e como o processo de ensino e aprendizagem de matemática tem evoluído desde então até os dias atuais.

4.2 RESULTADOS ABRANGENTES DA PESQUISA

Durante a pandemia de Covid-19, foi realizado um questionário com alunos para avaliar suas experiências com o ensino remoto. Dos 132 estudantes, 49% consideraram a experiência desafiadora, 33% negativa, e apenas 18% positiva. A transição para o ensino remoto trouxe grandes desafios, como a falta de interação presencial e apoio direto dos professores.

A pesquisa destacou que muitos alunos enfrentaram problemas de infraestrutura, como a falta de internet adequada (42%), falta de tempo (36%), dificuldades com tecnologia (11%) e ausência de dispositivos (11%). A região Norte do Brasil, onde os alunos residem, tem baixos índices de uso de internet, agravando esses desafios. A situação econômica e social dos indivíduos também influenciou diretamente na capacidade de acompanhar as aulas, destacando a interligação entre vulnerabilidade econômica e exclusão social.

A maioria dos alunos (56%) não recebeu ajuda de familiares durante as aulas remotas, e muitos consideraram sua aprendizagem em matemática insuficiente, com 49% não compreendendo os conteúdos. As dificuldades foram exacerbadas pela falta de preparo do sistema educacional para enfrentar a pandemia e pela exclusão social e econômica que limitou o acesso às ferramentas necessárias para o ensino remoto. Os autores como Couto et al. (2020) destacam que a experiência de isolamento criativo é acessível apenas para aqueles com boas condições de moradia e acesso estável à internet.

A pesquisa também revelou que a maioria dos professores utilizou apenas o WhatsApp para conduzir suas aulas, devido à acessibilidade do aplicativo para os alunos. No entanto, essa limitação de recursos tecnológicos impactou negativamente a qualidade do ensino. Professores relataram uma significativa sobrecarga de trabalho e a falta de suporte institucional, o que dificultou a adaptação ao ensino remoto. Mesmo com o esforço de alguns docentes em utilizar diversas tecnologias, a baixa participação e retorno dos alunos frustraram essas iniciativas.

Além disso, o nível de estresse entre os alunos foi significativo, com 44% relatando estresse alto e 30% muito alto. A comunicação entre alunos e professores muitas vezes ocorreu fora dos horários estabelecidos, refletindo a sobrecarga de trabalho dos docentes e as dificuldades dos alunos em acessar as aulas. Essa situação contribuiu para problemas de saúde mental entre os estudantes, como ansiedade e depressão, exacerbando as tensões familiares e impactando o desenvolvimento acadêmico.

Os professores, por sua vez, enfrentaram grandes desafios sem suporte adequado das escolas. A maioria relatou dificuldades com ferramentas digitais e reconheceu que suas aulas poderiam ser melhoradas. Eles também observaram um impacto negativo significativo na aprendizagem dos alunos, especialmente em matemática, devido à falta de participação ativa e ao contexto socioeconômico desfavorável. Segundo Teixeira et al. (2021), a pandemia evidenciou a necessidade de os educadores se envolverem mais com as tecnologias e inovações metodológicas, apesar das possíveis resistências.

A pandemia da Covid-19 evidenciou a necessidade de repensar e adaptar o sistema educacional, considerando as diferentes realidades dos alunos e promovendo a inclusão digital e a formação contínua dos professores para enfrentar situações de crise. É fundamental que políticas públicas sejam orientadas para reduzir as desigualdades econômicas e sociais, garantindo o acesso equitativo a serviços essenciais e oportunidades de desenvolvimento pessoal, educacional e profissional. A tecnologia oferece flexibilidade no ensino, permitindo que os educadores adaptem suas abordagens e ofereçam diferentes modalidades de aprendizagem para atender às necessidades dos alunos.

Em última análise, a experiência do ensino remoto durante a pandemia destacou a importância da inovação no sistema educacional e da preparação contínua para emergência. A pandemia não apenas revelou as deficiências estruturais e socioeconômicas existentes, mas também

incentivou uma reflexão mais profunda sobre as práticas de ensino e a necessidade de um sistema educacional mais resiliente e inclusivo. A integração da tecnologia no ensino, quando bem implementada, pode transformar e melhorar significativamente a qualidade da educação, beneficiando tanto alunos quanto professores.

Principais Resultados:

- **Dificuldades de Acesso:** Muitos alunos enfrentaram grandes dificuldades para acessar aulas remotas, o que prejudicou significativamente o aprendizado.
- **Estratégias de Mitigação:** Para reduzir o abandono e a evasão escolar, materiais impressos foram distribuídos aos alunos que não tinham acesso à internet.
- **Desafios dos Professores:** A falta de formação tecnológica específica dificultou a adaptação dos professores ao ensino remoto.
- **Conectividade Limitada:** Problemas de acesso à internet e conectividade limitada afetaram a capacidade dos alunos de acompanhar as aulas.
- **Esforço dos Educadores:** Apesar de jornadas estressantes, os professores se esforçaram para implementar novas práticas pedagógicas.
- **Desigualdade Social:** A pandemia destacou as desigualdades sociais e educacionais, especialmente devido à limitada conectividade em Lábrea.

CONCLUSÃO

A pandemia da Covid-19 impôs mudanças profundas na sociedade, afetando especialmente o setor educacional. Neste estudo, investigamos os impactos dessa crise na aprendizagem de matemática dos alunos do 1º ano do ensino médio na escola estadual de tempo integral de Lábrea-AM. Desde o início da pandemia, o fechamento das escolas e o isolamento social desafiaram alunos, professores e pais a se adaptarem a uma nova

realidade. Professores tiveram que se reinventar, migrando para o ensino remoto sem a devida formação em tecnologia, enquanto muitos alunos enfrentavam a falta de acesso à internet e apoio familiar.

As estratégias adotadas pela escola e pelos professores buscaram garantir o acesso à aprendizagem, mas esbarraram em dificuldades como a falta de formação específica e de recursos tecnológicos adequados. A análise dos dados confirmou que as mudanças introduzidas pelo ensino remoto serão duradouras, exigindo inovação e adaptação contínuas. Além disso, a falta de preparo dos professores e as lacunas na aprendizagem dos alunos durante a pandemia foram evidenciadas, destacando a necessidade urgente de intervenção.

É claro que os desafios enfrentados durante a pandemia deixarão marcas profundas na educação brasileira. O ensino remoto, apesar de necessário, mostrou-se especialmente prejudicial para o ensino de matemática, exacerbando as desigualdades educacionais existentes. No entanto, há oportunidades para superar esses desafios por meio de políticas públicas eficazes, investimento em capacitação tecnológica para educadores e adaptação das metodologias de ensino.

Em conclusão, este estudo ressalta a importância de enfrentar os impactos da pandemia na educação de forma proativa. É essencial transformar a escola em um ambiente de excelência, promovendo a inclusão e garantindo um ensino de qualidade para todos. Espera-se que estas reflexões contribuam para uma discussão mais ampla sobre os desafios e necessidades da educação em tempos de crise, impulsionando melhorias significativas no sistema educacional brasileiro.

REFERÊNCIAS

CAVALCANTI, Washington Moreira. **Pandemias: Impactos na sociedade.** Belo Horizonte, MG: Synapse Editora, 2020.

COSTIN, Cláudia. Et al. **A escola na pandemia: 9 visões sobre a crise do ensino durante o coronavírus.** 1ª ed. – Porto Alegre: Ed. do Autor, 2020.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica.** 5ª ed. – São Paulo: Atlas, 2003.

LIMA, Bruna; SOUZA, Carinne. **Pandemia evidenciou desigualdade na educação brasileira.** Eu Estudante, 2020. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/euestudante/educacao-basica/2020/12/4897221-pandemia-evidenciou-desigualdade-na-educacao-brasileira.html> Acesso em: 10 jan. 2024.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. **Revista Pesquisa Qualitativa.** São Paulo (SP), v. 5, n. 7, p. 01-12, abril. 2017.

ONU. Organização das Nações Unidas. **OMS diz que o fim da pandemia pode estar próximo.** 14 de set. 2022. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2022/09/1801061>. Acesso em: 15 mar. 2023.

PINHEIRO, Rafael. **Família e escola:** parceria, relacionamento, interação e novas dinâmicas. Direcional Escolas. São Paulo, 2021. Disponível em: <https://direcionalescolas.com.br/familia-e-escola-parceria-relacionamento-interacao-e-novas-dinamicas/>. Acesso em: 05 abr. 2023.

SAMPIERE, R. H.; COLLADO, C. F.; LUCIO, M. P. B. **Metodologia de pesquisa.** 5ª ed. Porto Alegre: Penso, 2013.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **Metodologia do trabalho científico** [livro eletrônico]. 1ª. ed. São Paulo: Cortez, 2014.

SCHWANZ, Catiane Bartz. FELCHER; Carla Denize Ott. Reflexões acerca dos desafios da aprendizagem matemática no ensino remoto. **Redin-Revista Educacional Interdisciplinar.** Taquara/RS, FACCAT, v.9, n.1, p.91-106, 2020. Disponível em: <file:///C:/Users/user/Downloads/1868-Texto%20do%20Artigo-4857-1-10-20201224.pdf> . Acesso em 12 abr. 2023.

SIQUEIRA, Climene Cristina Dias de. **Domínio das tecnologias digitais:** competência indispensável ao professor do século XXI. Meu Artigo, 2018. Disponível em:

<https://meuartigo.brasilecola.uol.com.br/educacao/dominio-das-tecnologias-digitais-competencia-indispensavel-professor-seculo-xxi.htm>

Acesso em: 10 jan 2024.

TRIVIÑOS, Augusto Nivaldo Silva. **Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais:** a Pesquisa Qualitativa em Educação. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.

UNESCO. **Coalisão global de educação.** 2020. Disponível em:

<https://pt.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition> Acesso

em: 12 dez 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil